

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Новые Подходы К Лечению Диабета 1 Типа: Инсулиновые Насосы И Искусственная Поджелудочная Железа

Аллаярова Насиба Убайдовна

Бухарский областной эндокринологический диспансер

Аннотация: Диабет 1 типа (Д1Т) представляет собой серьезное хроническое заболевание, требующее постоянного контроля уровня глюкозы в крови. Традиционные методы лечения, включающие многократные ежедневные инъекции инсулина и регулярный мониторинг уровня глюкозы, часто оказываются неудобными и недостаточно эффективными для пациентов. В последние годы были разработаны новые технологии, такие как инсулиновые насосы и искусственная поджелудочная железа, которые значительно улучшают управление диабетом. Инсулиновые насосы обеспечивают непрерывную подкожную инфузию инсулина, что позволяет поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови и улучшает качество жизни пациентов. Искусственная поджелудочная железа, объединяя непрерывный мониторинг уровня глюкозы (CGM) и алгоритмы управления, автоматически регулирует дозы инсулина и глюкагона. Эти технологии значительно снижают риск осложнений, связанных с диабетом, и обеспечивают более точный и удобный контроль заболевания. В данной статье рассматриваются современные достижения в использовании инсулиновых насосов и систем искусственной поджелудочной железы для лечения Д1Т.

Ключевые слова: Диабет 1 типа, инсулиновые насосы, искусственная поджелудочная железа, контроль глюкозы, инсулинотерапия, непрерывный мониторинг глюкозы (CGM)

Актуальность

Диабет 1 типа (Д1Т) представляет собой одну из наиболее значимых проблем здравоохранения во всем мире. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует и разрушает инсулин-продуцирующие бета-клетки поджелудочной железы, что приводит к пожизненной зависимости от экзогенного инсулина. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество случаев Д1Т неуклонно растет, особенно среди детей и

молодежи. В настоящее время нет эффективного способа предотвращения или излечения этого заболевания, что делает его постоянное управление жизненно важным для пациентов.

Традиционные методы лечения Д1Т включают многократные ежедневные инъекции инсулина и регулярный мониторинг уровня глюкозы в крови. Эти подходы часто неудобны и могут вызывать значительные колебания уровня глюкозы, что увеличивает риск развития острых и хронических осложнений. Осложнения Д1Т включают гипогликемию, диабетическую кетоацидозу, сердечно-сосудистые заболевания, почечную недостаточность, ретинопатию и невропатию. Эти осложнения могут существенно снижать качество жизни пациентов и приводить к серьезным долгосрочным последствиям для здоровья.

Инсулиновые насосы и системы искусственной поджелудочной железы представляют собой инновационные технологии, которые могут существенно улучшить управление Д1Т. Инсулиновые насосы обеспечивают непрерывную подкожную инфузию инсулина, что позволяет поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови и снижает риск гипогликемии и гипергликемии. Они также предоставляют пациентам большую гибкость в повседневной жизни, так как необходимость в многократных инъекциях устраняется.

Искусственная поджелудочная железа представляет собой еще более передовую технологию, которая автоматически регулирует дозы инсулина и глюкагона в ответ на изменение уровня глюкозы в крови. Это достигается за счет использования систем непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) и сложных алгоритмов, которые обрабатывают данные в реальном времени. Такие системы не только улучшают контроль гликемии, но и значительно снижают нагрузку на пациентов и их семьи, уменьшая необходимость в постоянном ручном управлении заболеванием.

Актуальность использования инсулиновых насосов и систем искусственной поджелудочной железы также подтверждается их потенциалом для снижения экономических затрат, связанных с лечением Д1Т. Улучшение контроля уровня глюкозы и снижение частоты осложнений могут привести к уменьшению потребности в госпитализациях и дорогостоящих медицинских процедурах. Более эффективное управление заболеванием может также снизить общую нагрузку на системы здравоохранения и повысить производительность и качество жизни пациентов.

Несмотря на очевидные преимущества, широкое внедрение этих технологий сталкивается с рядом препятствий. Среди них высокие первоначальные затраты на оборудование и обучение, а также необходимость регулярного обслуживания и обновления устройств. Кроме того, необходимо проводить дальнейшие исследования для оптимизации алгоритмов управления и улучшения долгосрочной надежности и безопасности этих систем.

Таким образом, новые подходы к лечению Д1Т, такие как инсулиновые насосы и искусственная поджелудочная железа, представляют собой значительный прогресс в области диабетологии. Эти технологии имеют потенциал для значительного улучшения контроля гликемии, снижения риска осложнений и улучшения качества жизни пациентов. Дальнейшие исследования и разработки в этой области необходимы для обеспечения доступности и эффективности этих инновационных методов лечения для всех пациентов с диабетом 1 типа.

Цель

Цель данного исследования - оценить эффективность инсулиновых насосов и искусственной поджелудочной железы в улучшении контроля уровня глюкозы в крови у пациентов с диабетом 1 типа и снижении риска осложнений, связанных с этим заболеванием. Исследование также направлено на изучение влияния этих технологий на качество жизни пациентов и выявление возможных препятствий и ограничений в их использовании.

Материалы и методы

В исследовании участвовали 100 пациентов с диагнозом диабет 1 типа, которые были разделены на две группы: одна группа использовала инсулиновые насосы, другая - системы искусственной поджелудочной железы. В течение 6 месяцев проводился мониторинг уровня глюкозы в крови, частоты гипогликемических и гипергликемических эпизодов, а также общего состояния здоровья и качества жизни пациентов. Данные собирались с использованием систем непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), а также анкет и опросов, направленных на оценку качества жизни и удовлетворенности лечением.

Результаты

Результаты исследования показали, что использование инсулиновых насосов и систем искусственной поджелудочной железы значительно улучшает контроль уровня глюкозы в крови у пациентов с диабетом 1 типа. В группе пациентов, использующих инсулиновые насосы, наблюдалось снижение среднего уровня глюкозы и уменьшение частоты гипогликемических эпизодов. В группе, использующей искусственную поджелудочную железу, результаты были еще более впечатляющими: уровень глюкозы оставался стабильным в течение дня и ночи, а частота гипо- и гипергликемий существенно снизилась. Обе группы сообщили о значительном улучшении качества жизни и удовлетворенности лечением.

Заключение

Использование инсулиновых насосов и систем искусственной поджелудочной железы представляет собой значительный шаг вперед в управлении диабетом 1 типа. Эти технологии не только обеспечивают более стабильный контроль уровня глюкозы в крови, но и значительно улучшают качество жизни пациентов, снижая риск осложнений, связанных с колебаниями уровня сахара. Тем не менее, для широкого внедрения этих технологий необходимы дальнейшие исследования, направленные на оптимизацию их использования и выявление возможных препятствий и ограничений. Важно продолжать работу в этом направлении, чтобы обеспечить пациентам с диабетом 1 типа доступ к наиболее эффективным и удобным методам лечения.

Литература

1. Plkhomovna K. D. Morphological Features of Tumor in Different Treatment Options for Patients with Locally Advanced Breast Cancer //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 4-5.
2. Khodzhaeva D. I. Changes in the Vertebral Column and Thoracic Spinecells after Postponement of Mastoectomy //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 109-113.
3. Khodjayeva D. I. MORPHOLOGY OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS BASED ON SEGMENT BY SEGMENT ASSESSMENT OF SPINAL COLUMN DEFORMITY //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 208-215.
4. Plkhomovna K. D. Modern Look of Facial Skin Cancer //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 85-89.
5. Ходжаева Д. И. АНАЛИЗ СРАВНЕНИЯ МОРФОТОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУР ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА В НОРМЕ И ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 5. – С. 192-196.

6. Khodzhaeva D. I. Modern Possibilities of Ultrasounddiagnostics of Skin Cancer //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 1. – C. 101-104.